

The background of the cover is a highly detailed, illuminated manuscript border. It features intricate gold leaf patterns, including interlaced knotwork and floral motifs. Several circular and square medallions are embedded within the design, some containing small, dark, jewel-like stones. The overall aesthetic is reminiscent of medieval or Islamic manuscript illumination, with a rich color palette of gold, red, blue, and green.

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS

SPECIAL ISSUE

NOVEMBER 2018

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

SPECIAL ISSUE

Edited by Sergio Rossi

NOVEMBER 2018

Copyright © 2018 TCLA

ISBN 5 800130 379381

TCLA, Academic Journal,

digital version-ISSN : 2297-1874,

printed version-ISSN : 2504-2238

THECLA Academic Press Ltd

20-22, Wenlock Road,

Islington, London, N1 7GU

United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover : Graphic reworking by Carla Rossi of the back cover
of the Carolingian *Lindau Gospels*, 8th century

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Prof. Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Prof. Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Prof. Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Prof. Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Prof. Betül Parlak, *University of Istanbul*

Prof. Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Prof. Emeritus Luciano Rossi, *University of Zurich*

Prof. Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Prof. Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

CONTENTS

DEBATES

Le rivoluzioni tradite. Considerazioni su due mostre bolognesi

Sergio Rossi, 7-21

INSIGHTS

Muralismo in Sardegna

Luigi Agus, 22-42

Salisburgo e Bayreuth 2018. Anna Boghiguan ed Eric Isenburger: cronaca di due mostre nel segno della diaspora

Sergio Rossi, 43-51

Il rapporto tra visuale e verbale nell'opera di Silvana Weiller

Carla Rossi, 52-64

INTERNATIONAL FOCUS

A Family Mission in the Land of the lost God Shalim

A talk with Kobi Farhi

Carla Rossi, 65-72

PROFILES

Bernarda Visentini e la sostenibile leggerezza delle pietre

Sergio Rossi, 73-81

BOOK REVIEW

Stefano Valeri (a cura di), *La fucina di Vulcano*

Studi sull'arte per Sergio Rossi, Roma, edizioni Lithos, 2016

Beatrice Riccardo, 82-90

VISUAL ARTISTS

Andrea Pinchi: un cantiere inesauribile da arte ad arte

Alessandra Bertuzzi, 91-103

Le rivoluzioni tradite. Considerazioni su due mostre bolognesi

Sergio Rossi

Sapienza, Università di Roma

In Italia troppo spesso anche i dibattiti su problemi “alti” come quello della tutela e valorizzazione dei nostri beni culturali si trasformano in una sorta di derby tra differenti fazioni in cui i contendenti, più che argomentare le proprie posizioni, sembrano interessati a fare la caricatura di quelle dell’avversario che, a sua volta, pur di comparire in T.V. o sui giornali, finisce suo malgrado per assomigliare sempre più pericolosamente alla caricatura medesima. E così, tanto per non fare nomi ma solo cognomi (come diceva un comico qualche anno fa) l’ex ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha finito per essere classificato come colui che per qualche migliaio di visitatori in più da sventolare nelle solite classifiche trimestrali è stato anche disposto a mettere a repentaglio l’integrità dei nostri musei e siti archeologici; e in effetti la disinvoltura con cui ha acconsentito che un capolavoro unico come la *Madonna dei Pellegrini* di Caravaggio (solo per fare un esempio tra tanti) se ne sia andata in giro per l’Italia sembrerebbe avvalorare questa tesi. Mentre dal lato opposto il professor Tomaso Montanari, pur essendo giovane e molto di sinistra potrebbe essere scambiato per uno snob parruccone che odia le masse ed ha un’ a visione elitaria della cultura e dell’arte.

Ora, come dicevano i saggi di una volta, la verità sta (o dovrebbe stare) nel mezzo, per cui valorizzazione e tutela dovrebbero procedere di pari passo e nel caso specifico delle mostre, qualità scientifica e successo di pubblico possono benissimo coesistere, come è accaduto a Bologna in due belle esposizioni: *Revolutija. Da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky*, tenutasi presso il Museo d’Arte Moderna di Bologna dal 12 dicembre 2017 al 13 gennaio del 2018 e *La mostra sospesa. Orozco, Rivera, Siqueiros* tenutasi a Palazzo Fava dal 19 ottobre 2017 al 18 febbraio del 2018. Ed entrambe, pur trattando argomenti molto diversi tra loro, potrebbero recare come sottotitolo quello delle “rivoluzione tradite”: ovviamente la “rivoluzione d’ottobre” nel primo caso, quella cilena di Allende nel secondo.

Infatti la mostra di Palazzo Fava riprende nelle linee essenziali quella dal titolo *Orozco, Rivera, Siqueiros. Pintura mexicana* che doveva inaugurarsi presso il Museo Nacional di Bellas Artes di Santiago del Cile il 13 settembre del 1973, cioè due giorni dopo il terribile colpo di stato di Augusto Pinochet che di fatto rese impossibile l’apertura della mostra stessa. Fu quello un evento che ebbe un’enorme eco anche in Italia, non solo nell’immediato, ma anche negli anni subito a seguire, i cosiddetti “anni di piombo”, come posso testimoniare io stesso, a quel tempo giovane professore di Storia dell’arte moderna presso “La Sapienza” di Roma. Senza voler naturalmente paragonare le mie piccole esperienze personali alle tragedie dei protagonisti cileni

e messicani posso dire di aver vissuto, da docente allora ostinatamente di sinistra e che aveva, sia pure in posizione defilata, “fatto il Sessantotto”, qualche momento di amarezza. Essa derivava soprattutto dal fatto che noi allievi di Giulio Carlo Argan venivamo contestati non dai fascisti, in quei tempi quasi scomparsi, ma dagli “autonomi” che poi si è scoperto essere stati, inutile negarlo, brodo di cultura del terrorismo nascente.

Ora, una mattina, mentre tenevo una visita guidata alla Galleria Borghese, mi sono trovato in tasca un biglietto che recitava più o meno così: «a te brutto maiale, che vai in giro con in tasca il Capitale, prima o poi finisce male». Io ho dato una scorsa al foglietto e cercato di mantenermi impassibile, finché uno studente “gruppettaro”, ma buontempone e figlio di papà, forse deluso per la mia mancata reazione, mi si è avvicinato dicendo che la poesiola l’aveva scritta lui per farmi uno scherzo. Questo tanto per dire del clima di allora anche da noi. Clima che l’esposizione, nella parte documentaria, in qualche modo rievoca, con le vecchie foto in bianco e nero, le pagine dattiloscritte e corrette a penna, i ritagli ingialliti dei giornali.

Ma venendo alla parte che più ci deve interessare, cioè quella dei dipinti, il primo merito di questa mostra credo sia quello di avere fatto toccare con mano le profonde differenze esistenti tra i tre grandi muralisti messicani, troppo spesso considerati da noi come un’entità quasi unica. Tutti e tre certo su posizioni che oggi definiremmo di estrema sinistra ma anche questo in maniera molto articolata. Più defilata e critica quella di Orozco; al contrario estremamente impegnata quella di Siqueiros, coinvolto tra l’altro in un fallito attentato a Trockij nel 1940, mentre è noto come fu proprio Diego Rivera ad aiutare il rivoluzionario russo a rifugiarsi in Messico nel 1937 e fu Frida Kahlo ad ospitarlo per un breve periodo nella propria abitazione di Coyoacán.

Differenze che poi troviamo anche nello specifico della loro pittura, e a questo proposito niente potrebbe essere più illuminante del confronto tra l’autoritratto che Orozco si è dedicato nel 1946 (fig.1) e il ritratto del pittore che Siqueiros ha eseguito un anno più tardi (fig.2). Il primo si ritrae in una posa molto ravvicinata, tutta concentrata sul volto fiero e inquieto, con gli occhi che per quanto nascosti sotto lenti spessissime riescono egualmente a “bucare” la tela e dipinge per campiture larghe e masse avvolgenti con la sua solita tavolozza impostata sui bruni, sui grigi, sui rosa carne e appena ravvivata da qualche squarcio di bianco. Il secondo inserisce il collega al centro di un vorticoso turbinio di forme e colori, quasi sperduto sulla sua poltrona, ritratto a figura intera, col braccio sinistro monco (in seguito ad un incidente giovanile con la polvere da sparo) impietosamente messo in evidenza; lo sguardo sempre fiero sì ma come abbacinato da quelle sagome bianche che incombono su di lui.

Di Josè Clemente Orozco (Zapotlán 1893-Città del Messico 1949) la mostra espone alcune drammatiche tele che partono dal 1925-28, prima cioè del suo viaggio negli Stati Uniti proprio di quest’ultimo anno: *Il morto*; *Il combattimento*; *Il bambino morto*. Tre opere giocate sui neri,

sui bruni, sugli ocra, con pochi bagliori di bianco o blu intenso, dolenti come un requiem funebre e profondamente legati alla cultura e religiosità latino americana. Giunto negli U.S.A. la sua tavolozza si schiarisce appena; i soggetti sono meno drammatici, vedute urbane, ponti, edifici in costruzione, come ne *Il marciapiede* proprio del '28, o ancora gente che passeggia frettolosamente avvolta in pesanti cappotti come nel bellissimo *L'inverno* del 1932. Il successivo (e unico) viaggio in Europa influenzerà molto l'artista negli anni avvenire, come dimostrano alcune tele espressioniste e satiriche degli anni '40: *Pomata e profumo*; *Don Juan Tenorio*; *Piccola nazione*; *El gran pato* (fig.3). Ma nello stesso tempo egli non abbandona i temi drammatici e cruenti delle origini, anche se la pennellata è ora più impastata e veloce e la sua tavolozza più chiara, già da *Colline messicane* del '30 e *Marcia zapatista* dell'anno successivo fino a *Cabaret popolare* del '42, *Martirio di Santo Stefano* del '43, *Rissa in un cabaret* del '44 (fig.4), tanto per fare qualche esempio.

Venendo a David Alfaro Siqueiros (Camargo 1896-Cuernavaca 1974), l'aggettivo che meglio può definire la sua personalità e la sua arte è quello di "esplosiva". Quanto al primo aspetto il pittore ha partecipato (anche militarmente) alla Rivoluzione messicana ed alla Guerra Civile spagnola. Stalinista convinto e polemista indefesso, è stato anche arrestato più volte per motivi politici.; fervente stalinista; polemista indefesso. Mentre la sua arte è esplosiva sia in relazione alla potenza della forza espressiva, sia per le tecniche sperimentali da lui usate. Le opere presenti in questa mostra, tranne *Esplosione in città* del 1935, che già contiene comunque molte delle caratteristiche peculiari della sua produzione successiva, appartengono quasi tutte al periodo 1946-48. Esse ci colpiscono innanzi tutto perché i soggetti rappresentati sono un puro pretesto per il dispiegarsi di un gesto pittorico poderoso e avvolgente. Così, si tratti di *Tre Zucche*, del *Nudo di donna* (fig.5) visto di schiena, di un *Paesaggio roccioso* (fig.6), i confini tra figurativo e astratto sono molto labili, anche se i riferimenti realistici sono sempre presenti, come nel dipinto appena citato, tutto grumi di ocra, di grigi, di neri e di blu, o nel potente *Maclovio Herrera* raffigurato morente su un cavallo bianco che spicca contro un fondo scurissimo (fig.7); o ancora in *Canyon*, pura gestualità e che ci fa ben capire il senso dell'*Experimental Workshop, a Laboratory of Modern Techniques* tenuto da Siqueiros già nel 1936 a New York e che ebbe fra i suoi allievi Jackson Pollock. Due vigorosi studi per murales di un ventennio successivo chiudono la parte dedicata al nostro artista e cioè un *Zapata* che quasi ci viene incontro su un cavallo lanciato al galoppo e un gruppo di rivoluzionari anch'essi tutti protesi verso di noi nel primo bozzetto per *Chapultec*.

Quanto a Diego Rivera (Guanajuato-Città del Messico 1957), l'esposizione presenta 5 tele cubiste dipinte a Parigi tra il 1916 e il '17 e che mostrano come la sua adesione a questo movimento artistico sia stata molto personale, caratterizzata com'è da una pittura per campiture larghe e colori vivaci che lo distinguono dal cubismo "ortodosso" di Picasso o Braque. In *Frutta*,

anch'esso del '17, Rivera inizia a recuperare le sue origini figurative, rivolgendosi a Cézanne pur in una evidente semplificazione delle forme. Semplificazione che ritroviamo, oltre un decennio dopo, nel delizioso *Pico e Iniesta* del '28 (fig.8) o in *Contadino che porta un tacchino* del '44, il più vicino al Diego muralista che noi conosciamo meglio. Ma in mostra vi sono anche due belle litografie degli anni '30 con scene di mercato popolare e soprattutto lo splendido ritratto a matita di Maria Asùnsiolo, del 1948, che non ha niente da invidiare, per la purezza e nettezza del segno grafico, al miglior Picasso.

Per concludere, questa di Palazzo Fava è un'esposizione ricca e articolata, che ricostruisce attraverso dipinti e testimonianze uno spaccato di vita, arte e storia che noi "anziani" abbiamo conosciuto di persona e su cui è bene che i giovani siano adeguatamente informati. Ed è stato sicuramente opportuno che essa si sia svolta in contemporanea con quella, prima citata di *Revolutija*, che tratta di argomenti geograficamente molto lontani, ma cronologicamente, politicamente e in parte anche esteticamente assai vicini e che mi inducono a qualche osservazione preliminare.

La prima delle quali è che la teoria del cosiddetto "realismo socialista", diventata soffocantemente egemone nella Russia staliniana, sia stata un colossale fraintendimento, per non dire tradimento, dell'essenza stessa del pensiero marxiano relativo al concetto dell'arte come "rispecchiamento" della realtà sociale. Infatti, una volta accettato il principio che le categorie di sociale ed estetico non vadano considerate come qualcosa di separato o incommensurabile, va pure precisato che esse non sono meccanicamente derivanti l'una dall'altra, ma piuttosto reciprocamente interconnesse. E una volta che si sia riconosciuto il carattere non autonomo e astratto dell'opera d'arte resterà però da analizzare in concreto attraverso quale codice semantico essa è stata realizzata e quali sono le sue specifiche qualità estetiche. In Italia, uno dei primi, e secondo me più riusciti, tentativi di sottrarre l'estetica di tendenza marxista dalla sudditanza alle teorie del 'realismo socialista' si deve a Galvano della Volpe, che ebbe il merito di dimostrare come si potesse essere fini e acuti indagatori delle forme, degli stili, dei linguaggi artistici colti nel loro specifico valore poetico senza per questo dover rinunciare al postulato teorico del rapporto *struttura-sovrastuttura*, cioè dell'influenza che i fattori sociali determinano su quelli estetici.

Valga per tutti, a mo' di esempio, questo breve passaggio della *Critica del gusto* dove, con quel suo stile denso e inimitabile pieno di parentesi, trattini e virgolettati, a proposito dei *Promessi Sposi*, egli ritiene del tutto ingiustificabile la «condanna passionale - pronunciata da un noto romanziere borghese¹ - del realismo cattolico di un Manzoni (di cui ad es. si sottolinea con unilaterale ed astratto compiacimento-nel suo famoso passo sul primo incontro di Egidio con la

¹ Così egli definisce, con un linguaggio tipico da guerra fredda, Alberto Moravia.

monaca di Monza - la seguente caratterizzazione del contegno del seduttore, che sarebbe mera rappresentazione di “sadismo” e di “lussuria profanatoria”: «[...] *allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà dell’impresa*, un giorno osò rivolgerle il discorso» e si sorvola nientemeno su la “sventurata” in “la sventurata rispose”, culmine poetico di tutto il passo come ad un tempo culmine di giudizio etico-religioso, cattolico)». ² Osservazione a mio parere assolutamente pertinente perché dimostra come qualsiasi altra parola Manzoni avesse qui usato: “sciagurata”, “disgraziata”, “ninfomane”, quel “culmine poetico” sarebbe miseramente crollato. E viene dimostrato, al contempo, come l’artisticità di un brano letterario, musicale, pittorico non abbia nulla di misterioso o ineffabile ma risponda anche a precisi criteri tecnico-semantiche e comunicativi.

In tempi a noi più vicini, due autori tra loro lontanissimi se non opposti, come Brecht e Montale raggiungono entrambi il loro culmine poetico introducendo semplicemente nei loro versi un **non** quando meno te lo aspetti. Ecco Montale: «codesto solo oggi possiamo dirti/ciò che **non** siamo, ciò che **non** vogliamo». Abbiamo qui, come osserva ancora della Volpe la «perdita della certezza del reale e di ogni fede, l’aridità del puro esistere, la stessa natura decomposta in allusioni, intellettuali, ironiche, e quindi un pathos secco e gelido eppur sottilmente “straziante” testimonianza di una poesia “autentica *patita*” della crisi». ³ Circa un decennio dopo, in pieno “terrore e miseria del terzo Reich” Brecht esprime come meglio non si potrebbe il senso di smarrimento ed angoscia di fronte al possibile tradimento di tutti contro tutti in *Questo mi dissero*: «Se incontri i tuoi genitori nella città di Amburgo o altrove/passagli accanto da estraneo/volta l’angolo, **non** conoscerli [...] **non** mostrare, oh **non** mostrare il tuo viso/ma invece cancella le tracce!». ⁴

Venendo al campo delle arti figurative e concentrandoci ora su due opere dal più evidente messaggio politico, iniziamo con la celeberrima *Morte di Marat* di Jacques Louis David che, come lucidamente osserva G. C. Argan: «non commenta il fatto, lo presenta; produce la testimonianza delle cose. Marat nella tinozza: la forza di volontà del tribuno, che vinceva la sofferenza fisica per servire il popolo. La cassa che fa da tavolino: la povertà, dunque l’integrità del tribuno. Le pagine scritte: gli atti dell’amore dell’eroe verso i concittadini e il tradimento dell’assassina. L’arma della rivoluzione, la penna, l’arma della reazione...E giungiamo così a

² G. della Volpe, *Critica del gusto* (1960), ora in *Opere*, vol. VI, Roma 1973, p.12.

³ *Ibidem*, cit., p. 59. I versi di Montale sono tratti, come è noto dalla raccolta *Ossi di seppia*, edita per la prima volta a Torino nel 1925.

⁴ In *Poesie e canzoni*, Torino 1961, p. 64. Per *Terrore e miseria del Terzo Reich*, (1939) si veda *Tutto il teatro*, I, Torino 1960, p. 565 e sgg.

quella che è la grande novità di David: non è storico il quadro, è storico il pittore che lo dipinge, l'osservatore che lo capisce. Non è dunque eccessivo affermare che la *Morte di Marat*, dipinto nel momento cruciale della rivoluzione francese, è il solo quadro che si possa chiamare veramente rivoluzionario, che abbia operato nella storia della pittura una rivoluzione simile a quella che si era compiuta o si stava compiendo nell'ordine sociale e politico».⁵

E se si deve trovare un dipinto simile nel XX secolo, non dal punto di vista della forma e dello stile ma dal punto di vista del valore ideologico assoluto non si può non pensare a *Guernica* (1937) di Pablo Picasso, ora al Centro de Arte Reina Sofia di Madrid: qui, seguendo un percorso inverso a quello di David, si può dire che la storia ridiventa cronaca, perché l'evento tragico della distruzione di un'intera città è narrato in bianco e nero, come una qualsiasi pagina di un quotidiano o un qualsiasi *flash* di un'agenzia di stampa, tanto più atroce e terribile quanto più dimesso e antiretorico è il modo in cui ci viene rappresentato.⁶ La sofferenza della popolazione civile è nella logica brutale di ogni guerra ma lo è ancor più nelle guerre contemporanee per cui il quadro di Picasso è di un'attualità assolutamente sconvolgente, potrebbe benissimo intitolarsi "Pyongyang" (completamente rasa al suolo dagli americani durante la guerra di Corea anche se non se ne parla più) o "Beirut", "Mosul" o "Aleppo" e nessuno potrebbe stupirsene.

Per quel che riguarda i tempi più recenti, sono a mio avviso le tele "tagliate" di Lucio Fontana le più autentiche "patite della crisi" dei nostri giorni. Il grande artista, infatti, porta alle estreme conseguenze tutta l'arte gestuale, che come abbiamo visto aveva in Orozco un suo antesignano, perché il taglio della tela ne costituisce il gesto estremo e definitivo. Ma, paradossalmente, non vi è nulla di istintivo o casuale, insomma di pollockiano, in esso. È un gesto ponderato, che vuole restituire alla superficie mutilata una sua virgineale e classica bellezza. È, in qualche misura, una negazione della negazione. Perfetto pendant e insieme perfetto opposto, e così torniamo finalmente in Russia, delle opere suprematiste di Malevich. Quest'ultimo infatti non mutila, aggiunge; non distrugge, crea: e la sua opera più assoluta, mistica e definitiva, *Il quadrato bianco su fondo bianco* (nelle sue varie versioni) ci riporta indietro fino al Beato Angelico, così come i "tagli" di Fontana, prima di diventare speculazione di mercato, ci riportano al Brunelleschi. D'altra parte niente come la vicenda umana ed artistica di Malevich, il più rivoluzionario dei pittori russi del Novecento, prima incoraggiato e apprezzato, poi ostacolato e infine arrestato, sia pure per un breve periodo, sono la

⁵ G. C. Argan, *Da Hogarth a Picasso*, Milano 1983, pp. 189-190.

⁶ Cfr. di chi scrive, *Arte come fatica di mente. Da Leonardo al Novecento*, Roma 2012, p. 125.

testimonianza più tragica ed evidente del “tradimento della rivoluzione” che la mostra bolognese illustra alla perfezione. Essa si snoda all’incirca lungo trent’anni, dal 1905 al 1935, tra i più drammatici per la Russia e per l’Europa intera, fatti di speranze, illusioni, crisi, fame, guerre e ancora progetti, opere d’arte straordinarie fino ad una progressiva, grigia, inesorabile e spietata “normalizzazione” di ogni velleità rivoluzionaria.

Come scrive Evgenia Petrova nel bel Catalogo che accompagna la mostra: «Alla metà del primo decennio del Novecento, quando si compì la prima Rivoluzione in Russia (1905), i futuri artefici delle correnti estremiste erano ancora alla ricerca della propria forma di espressione degli stravolgimenti che si stavano avvicinando. D’altronde i “vecchi” Il’ja Repin (1844-1930) e Valentin Serov (1865-1911), leader del realismo, intervennero in modo coraggioso ed aperto in difesa delle trasformazioni rivoluzionarie nel Paese, dipingendo *17 ottobre 1905* il primo, e *Soldatini, bravi ragazzi, dov’è ora la vostra gloria?* il secondo. Anche alla metà degli anni dieci del Novecento, quando si compì la Rivoluzione d’Ottobre del ’17, l’eco diretto su quanto accaduto non era legato all’opera degli artisti dell’avanguardia che, però, allora occupavano già un posto stabile sulla scena artistica. *Bruciano le aquile* di Aleksandr Vachrameev (1874-1926), sia per il soggetto che per la data esprime gli stravolgimenti sociale che avevano toccato il Paese; sebbene anche questo quadro, come le opere di Repin e Serov, sia eseguito con uno spirito figurativo del tutto tradizionale».⁷

In particolare, i dipinti di Repin e Vachrameev risentono dell’influenza della pittura francese di fine Ottocento, sia pure rivisitata in chiave russa, con pennellate rapide e sempre più sfumate verso lo sfondo, mentre quello di Serov è fulminante nell’asciuttezza della descrizione della carica della cavalleria sulla folla inerme. Dello stesso pittore è anche presente in mostra il bellissimo *Ritratto di Ida Rubinstein* del 1910 (fig.9), dove la celebre ballerina compare completamente nuda, arcaica e flessuosa come un rilievo assiro (secondo la definizione dello stesso autore). Altro splendido ritratto in esposizione è quello che Natan Altman (1889-1970) ha dedicato nel 1915 ad Anna Achmatova, altera, ossuta e sognante e insieme e nello stesso tempo delicata e tagliente come un prisma di cristallo.

Ma non è su un’analisi dettagliata di tutti i dipinti in mostra che, anche per motivi di spazio, voglio ora soffermarmi, quanto sullo sviluppo artistico e sul destino umano (a volte tragico) di quei pittori che per scelta o per necessità hanno finito per rimanere per tutta la loro vita nell’Unione Sovietica, tralasciando appunto chi, da Chagall a Maljavin, da Grigorev a Larionov alla Gončarova ha invece scelto la via dell’abbandono della madre patria. Inizierò da Boris Kustodiev (1878-1927), divenuto celebre per le sue scene di provincia e le sue immagini nostalgiche di una piccola borghesia e di una classe di mercanti in via di estinzione, dipinte con

⁷ E. Petrova, *Revolutija*, Catalogo della mostra, Milano 2017, p. 13.

un senso pastoso del colore e un gusto per le forme rotonde e l'esaltazione di una bellezza muliebre quasi rubensiana, nonostante il pittore visse gli ultimi quindici anni della sua vita su una sedia a rotella in seguito ad una grave forma di tetraplegia.

Ed ecco allora *La moglie del mercante* e ancor di più il voluttuoso *Moglie del mercante che prende il tè*, con la coloratissima natura morta in primo piano che quasi gareggia con la turgida bellezza della giovane donna protagonista del dipinto, con la ricchezza del suo vestito, con i gustosi dettagli (il samovar, il gatto quasi più goloso della padrona, la città di Astrahan sullo sfondo) che completano l'opera. Ma il registro cambia completamente nel *Bolscevico* del 1920 (fig.10), ovviamente sfuggito alle autorità, che è, per dirla con la Petrova, «una metafora brutale della forza minacciosa e rozza che ha preso il sopravvento nel Paese» e costituisce il lato privato e segreto di questo artista. Di un rapporto ambivalente e conflittuale con il potere si può parlare, in modo anche più esplicito, per Pavel Filonov (1882/83-1941). Amico di Majakovskij ed inizialmente attivo partecipe della Rivoluzione bolscevica egli fu ben presto emarginato e ridotto in miseria, anche perché si rifiutò ostinatamente di scendere a compromessi e tradire quella che egli riteneva fosse la sua missione artistica e morì letteralmente di fame durante l'assedio nazista di Leningrado il 3 dicembre del 1941. Inizialmente attratto dal cubismo, anche se già nel 1912, fondando il "realismo analitico", si proclamava "anticubista", Filonov esegue in quegli stessi anni opere dalla forte impronta satirica ed espressionistica, curiosamente vicine, pur nella loro totale indipendenza, a quelle di Orozco, come *Il banchetto dei re*, mentre ne *La guerra germanica*, cui egli stesso aveva partecipato, sa rendere come pochi l'angoscia di un'umanità frantumata in schegge visive che si ricompongono come in un inquietante caleidoscopio. Il registro cambia poco dopo (1914-15) in *Fiori della fioritura universale*, dove l'autore abbandona i toni tragici e sembra finalmente aprirsi alla speranza di un futuro radioso, migliore. In mostra vi è poi un salto di una ventina d'anni con due autentici capolavori che testimoniano tra l'altro l'ostinazione di Filonov a non scendere mai a compromessi. Si tratta infatti di due commissioni ufficiali che gli amici erano riusciti a procurargli ma che vennero ovviamente rifiutati per come furono interpretati dall'artista. Infatti sia ne *L'officina dei trattori della fabbrica Putilovo* che ne *Stakanoviste della fabbrica Alba Rossa* del 1931 vi è un'analisi spietata, quasi dolente e certo priva di ogni enfasi della vita di fabbrica, dove gli strumenti (pezzi meccanici, ruote, ingranaggi, macchine da cucire) sono trattati con la stessa asettica precisione dei volti degli uomini e delle donne impegnati in un lavoro alienante. Niente di più lontano, insomma, dalla goffa e volgare retorica dei muscolosi operai di Kuzma Petrov-Vodkin o dei giovani membri del komsol militarizzato, ridicole marionette, di Aleksandr Samochalov, o ancora nelle statue grondanti del peggiore "realismo socialista" della premiatissima Vera Muchina, come *L'operaio e la kolkhoziana* del 1936. Ma è nel *Ritratto di Stalin* (fig.11), dello stesso anno, che Filonov dimostra tutta la sua allergia alla retorica di regime: il lavoro doveva infatti servire a togliere

l'artista dalla miseria, ma non ostante che il dittatore appaia decisamente più giovane, il suo volto astuto, freddo e crudele che campeggia su di un anonimo sfondo grigio è quanto di più lontano da quello che i committenti desideravano.

Destino ancora più tragico fu quello di Aleksandr Drevin (1889-1938), arrestato durante le purghe staliniane nel gennaio del 1938, fucilato vicino Mosca un mese più tardi e riabilitato alla memoria nel 1957. E certo a rivedere con gli occhi di oggi la sua pittura sfuggono i motivi di tanto accanimento (anche se naturalmente nulla può giustificare un omicidio di stato) e tanto meno la generica accusa di “formalismo” riservata alla sua produzione. Forse furono proprio l'assoluta mancanza di ogni retorica, l'ostinata rappresentazione di donne meste e dolenti come le tre protagoniste della bellissima *Cena* del 1915 esposta a Bologna, triste metafora della Russia del suo tempo, a determinare la sua condanna.

Naturalmente non tutti gli artisti che non erano in linea con le direttive del regime subirono queste tipo di persecuzioni, ma rimane indubbio che «la libertà e la varietà che erano state dominanti nell'arte russa dall'inizio del Novecento e nei primi anni venti vennero definitivamente cancellate verso il 1932. Le opere d'arte, comprese quelle di letteratura, musica, teatro, venivano sottoposte a severissima censura. Tutto ciò che non corrispondeva ai principi del realismo socialista non aveva diritto di essere presentato ufficialmente a spettatori, lettori, ascoltatori. Nascoste in famiglia, nei fondi dei musei, in alcune collezioni private, le opere di molti pittori, scrittori e poeti che avevano lavorato con entusiasmo negli anni 1910-30 sono state aperte al pubblico soltanto in tempi recenti (negli anni ottanta). E allora è risultato del tutto evidente che i sogni di un futuro migliore, non soltanto nel proprio Paese ma anche nel mondo, della fioritura mondiale in cui avevano creduto ciecamente molti pittori e molti scrittori, si erano rivelati un miraggio, un mito».⁸

Il caso più emblematico in questo senso è quello di Kazimir Malevich (1879-1935), cui giustamente la mostra dedica ampio spazio. Si comincia col *Ritratto perfezionato di Ivan Kljum* del 1913, ancora debitore nei confronti di Braque, Picasso, e Léger ma nel quale sono già contenute in nuce alcuni degli elementi fondamentali del Suprematismo, il movimento fondato dallo stesso Malevich appena più tardi e che ritroviamo nella *Composizione con la Gioconda* dell'anno successivo: qui il tema delle figure geometriche primarie, rettangoli, quadrati, triangoli, ancora si intreccia con suggestioni “francesizzanti” come la chiave di violino o il collage della Gioconda, ma acquista sempre maggior peso. Esso diventa finalmente esclusivo, a partire dal 1915, nella celebre serie dei *Quadrati e dei Cerchi, rossi, neri, bianchi*, sempre su sfondo bianco. «Disegnate nei vostri studi un quadrato rosso come simbolo della Rivoluzione» scriveva il nostro artista proprio nel '15. Ma sarebbe molto errato definire “astratta” la sua

⁸ Ibidem, p. 30.

pittura, ché, al contrario, è estremamente concreta. Certo, per comprenderla, bisogna distinguere tra realismo e figurazione. E infatti l'arte di Malevich non è "realistica" nel senso di una riproduzione mimetica e fotografica della realtà, ma è "figurativa", perché, specie a partire dalla fine degli anni '20 e in quella fase che egli stesso definiva "supronaturalista" i suoi quadri sono pieni di figure. Figure, però, che mirano a cogliere l'essenza stessa dell'umanità filtrata nella sua purezza assoluta e che per questo io ho prima paragonato a quell'altro capolavoro assoluto che sono gli affreschi del Beato Angelico nel Convento di S. Marco a Firenze. E che capolavori indiscutibili, e indiscutibilmente rivoluzionari, come *Casa rossa*, *Presentimento complesso*, *Cavalleria rossa*, tutti del '32 possano essere stati cambiati dalle autorità sovietiche come opere formalistiche e decadenti è innanzi tutto una grave offesa alla nostra intelligenza prima ancora che ad ogni principio estetico.

CORREDO ICONOGRAFICO

Fig. 1. Orozco, *Autoritratto*

Fig. 2. Siqueiros, *Ritratto di Orozco*

Fig. 3. Orozco, *El gran pato*

Fig. 4. Orozco, *Rissa in un cabaret*

Fig. 5. Siqueiros, *Nudo di donna*

Fig. 6. Idem, *Paesaggio roccioso*

Fig. 7. Idem, *Maclovio Herrera*

Fig. 8. Rivera, *Pico e Iniesta*

Fig. 9. Serov, *Ritratto di Ida Rubinstein*

Fig. 10, Kustodiev, *Bolscevico*

Fig. 11. Filonov, *Ritratto di Stalin*